

ВАН Пань

здобувач третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти
за спеціальністю 015 Професійна освіта,
Харківський національний педагогічний
університет імені Г. С. Сковороди
м. Харків, Україна

Катерина ЮР'ЄВА

доктор педагогічних наук, доцент,
професор кафедри музичного мистецтва,
Харківський національний педагогічний
університет імені Г. С. Сковороди
м. Харків, Україна

КОНЦЕПЦІЯ МУЗИЧНОГО РОЗВИТКУ ДИТИНИ К. СВОНВІКА

Анотація. Розкрито основні ідеї концепції музичного розвитку дитини К. Свонвіка, її психолого-педагогічне підґрунтя (Ж. Піаже, Л. Виготський). Зроблено висновок про доцільність ознайомлення майбутніх учителів музичного мистецтва з цією концепцією для розширення теоретико-методичного кругозору та інтеграції курсу методики викладання музичного мистецтва з філософією освіти, психологією, педагогікою.

Ключові слова: музичний розвиток, концепція, матеріал, експресія, форма, музична діяльність.

Abstract. The main ideas of K. Swanwick's concept of musical development of a child, its psychological and pedagogical basis (J. Piaget, L. Vygotsky) are revealed. A conclusion was made about the expediency of familiarizing future teachers of musical art with this concept in order to expand the theoretical and methodological horizons and integrate the course of teaching methods of musical art with the philosophy of education, psychology, pedagogy.

Key words: musical development, concept, material, expression, form, musical activity.

Постановка проблеми та її актуальність. Для професійної музичної кар'єри музиканта-виконавця, композитора, музичного продюсера, режисера звукозапису чи музичного журналіста інформація про будь-яку теорію розвитку музичальності може бути непотрібною, недоречною. Вони уже пройшли свій власний шлях осягнення музики і залучення до музичної діяльності. Хтось присвятив понад 10 років систематичному навчанню музики у закладах формальної мистецької освіти. Хтось ішов неформальним шляхом з мінімальними інструкціями. Тепер ніхто з них не має очевидної потреби розбиратись у складних моделях музичного розвитку особистості.

Однак, коли йдеться про викладання, коли хтось залучений до викладання музичного мистецтва, тоді йому як педагогу конче необхідно знати, як правильно реагувати на те, що роблять учні, чого ми можемо очікувати від них далі і як вчитель музичного мистецтва може їм допомогти.

Минуло вже понад 45 років з того дня, як побачила світ праця Н. Ветлугіної «Музичний розвиток дитини» (Ветлугіна, 1978), що до сьогодні є чи не найвідомішим в Україні джерелом інформації про вікові особливості, закономірності й етапи розвитку

музикальності. Але щодо зарубіжних поглядів на цей процес українська музично-педагогічна спільнота обізнана значно менше.

Мета статті полягає в короткому огляді деяких західних теорій музичного розвитку дітей, ознайомлення з якими має стати необхідним складником змісту професійної підготовки майбутніх учителів музичного мистецтва.

Виклад основного матеріалу статті. За 8 років після першої публікації праці Н. Ветлугіної, у 1986 році вийшла друком стаття К. Свонвіка і Дж. Тільмана «The sequence of musical development: A study of children's composition» про розроблену авторами спіралеподібну модель музичного розвитку дітей (Swanwick & Tillman, 1986).

Кіт Свонвік (1937 р. н.) після закінчення з відзнакою Королівської академії музики викладав у школах та університетах. У різний час він був хоровим та оркестровим диригентом, оркестровим музикантом, церковним органістом та музичним керівником і досі виступає як музикант. Його PhD дослідження було присвячено вивченню музики та виховання емоцій, і з тих пір ця та пов'язані з нею галузі є центральною темою його досліджень. З 1984 по 1998 рік разом з Джоном Пейнтером він був редактором British Journal of Music Education (BJME). З моменту публікації в 1979 році книги «Основи музичної освіти» (A Basis for Music Education, Swanwick, 1979) Кіт Свонвік здобув великий вплив на теорію та практику музичної освіти. Міжнародне визнання його внеску у філософію та психологію музики та музичної освіти підтверджується запрошеннями з понад 20 країн виступати з презентаціями, проводити семінари та консультувати. У 1987 році К. Свонвік став першим головою Британської Національної асоціації освіти в галузі мистецтв (British National Association for Education in the Arts), а з 1991 по 1995 рік очолював Раду з музичної освіти (Music Education Council) (Великобританія). Сьогодні К. Свонвік є почесним професором Інституту освіти Лондонського університету. Свого часу був професором музичної освіти, а з 2000 по 2002 рік – деканом наукового відділу. З 1984 по 1998 рік разом із Джоном Пейнтером він був засновником-редактором British Journal of Music Education (BJME). У 1998 році виступав у ролі запрошеного професора Вашингтонського університету, а з 1999 по 2001 рік – професора-консультанта Інституту освіти в Гонконзі. У 2019 році ISM (Incorporated Society of Musicians) нагородила К. Свонвіка за життєві досягнення.

В основу статті «The sequence of musical development: A study of children's composition» (Swanwick & Tillman, 1986) був покладений делікатний аналіз турботливо зібраних Джун Тілман дитячих творів. До цього і паралельно з цим розвивався науковий пошук самого Кіта Свонвіка, результати якого нині опубліковані у збірнику (Swanwick, 2015). Серед іншого, нашу увагу привернула стаття «The arts in education: dreaming or wide awake?». У цій статті автор звертається до концепції асиміляції та акомодатії Ж. Піаже, оскільки на ній базуються поняття музичної форми, експресії та звукових матеріалів, що є центральними в теорії самого К. Свонвіка.

Як пише дослідник (Swanwick, 2022), *матеріали* стосуються зв'язку між дослідницьким задоволенням і інтересом до самого звуку (асиміляція, за Ж. Піаже), що розвивається в контроль над звуками (акомодатія). *Експресія* – це не самовираження, а вираження музичних ідей. *Музична експресія* – це створення та розпізнавання виразних форм, тобто *фраз*, а не окремих звуків. Хоча, фразою може бути один звук, як, наприклад, коли грає труба та тримає «Ля» з невеликим крещендо на початку увертюри Вагнера до опери «Рієнці». Ця «Ля» є виразною *формою*, на відміну від «Ля», яку можна почути, коли

оркестр настроює інструменти перед репетицією чи виступом. Як зазначає К. Свонвік, «Звучання більш-менш таке ж, але психологічно ми перейшли від *матеріалів* до виразу, від ноти до *фрази*» (Swanwick, 2022). *Форму* слід розглядати не в термінах класичних музикознавчих умовностей (рондо, сонатна форма тощо), а більш фундаментально як спосіб, у який фрази пов'язані через повторення, контраст і трансформацію.

Отже, виявлена К. Свонвіком і Дж. Тілман послідовність дій – контакт і маніпуляція зі звуковим *матеріалом* → *експресія* як наділення звукової «сировини» емоціями і змістом → надання одухотвореному емоціями і змістом музичному матеріалу виразної *форми*, за переконанням дослідниць, відтворюється, реактивується щоразу, коли людина/дитина стикається з новим музичним контекстом (Swanwick & Tillman, 1986, с. 336).

Спираючись на праці Ж. Піаже, дослідники вводять поняття спіралі музичного розвитку, коли вже схарактеризована послідовність дій з опанування нового звукового контенту/контексту щоразу повторюється, але на вже іншому рівні. При цьому К. Свонвік відмовився від вживання термінів «рівень», «стадія» чи «етап», щоб у читача не виникало хибної думки про дискретність процесу музичного розвитку. Натомість авторка водить поняття шарів, кожен з яких не виникає на пустому місці, а акумулює, вбирає в себе здобутки попередньої музичної діяльності, попереднього «шару».

К. Свонвік звертається також до культурно-історичної теорії Л. Виготського (Vygotsky, 1978) і, на противагу багатьом дослідникам, які протиставляють ідеї Ж. Піаже і Л. Виготського, вбачає в них багато спільного, адже Л. Виготський, як і Ж. Піаже, розглядав розвиток як складний діалектичний процес, що втілює в собі якісні перетворення. Те, що Л. Виготський називає «зоною найближчого розвитку», створюється в грі уяви, а також у взаємодії з іншими (Vygotsky, 1978, с. 102).

Наполягаючи на неперервності музичного розвитку К. Свонвік пропонує для використання вчителями музичного мистецтва схему послідовних шарів, у рухові по яких цей розвиток відбувається:

Шар 1. Люди насолоджуються звуками/досліджують звуки;

Шар 2. класифікують/контролюють звуки;

Шар 3. ідентифікують/створюють виразні форми, настрої/атмосферу;

Шар 4. ідентифікують/створюють виразні форми в рамках загальних музичних конвенцій;

Шар 5. сприймають/виробляють виразні форми в трансформованих, контрастних або дивовижних відносинах;

Шар 6. знаходять структурні зв'язки в межах конкретних ідіом або стилів;

Шар 7. їх музичне сприйняття/виробництво демонструє сильну особисту ідентифікацію та відданість;

Шар 8. виявляють у ставленні до музики залученість і водночас незалежність як стійку оригінальність у музичній діяльності (Swanwick, 2022, с. 47).

Підсумовуючи багаторічний досвід музично-педагогічної діяльності і власних численних досліджень, К. Свонвік формулює низку ключових ідей своєї концепції музичного розвитку дитини, з-поміж яких наголосимо на таких:

- Музичний розвиток можна тлумачити як такий, що складається з сукупних шарів, кожен з яких привносить додаткову якість для взаємодії з іншими шарами.

- Після того, як учні вийшли за межі раннього дитинства, вони можуть вільно переміщатися між усіма або будь-яким якісним шаром, за умови, що діяльність не є обмеженою. Чим насиченіша діяльність, тим більша ймовірність музичного розвитку.
- Послідовність розвитку рекурсивна і буде відновлена в нових музичних контекстах.
- Розуміння музичного розвитку є корисним для розробки курикулуму та організації навчальної діяльності.
- Усвідомлення природи шарів може покращити нашу інтерпретацію музикування та музичного сприйняття учнів/студентів.
- Поєднання композиції, виконання та прослуховування музики інших може бути позитивним для розвитку (Swanwick, 2022, с. 48).

Висновки. Навіть побіжний огляд концепції музичного розвитку дитини авторства К. Свонвіка свідчить, що вона має ґрунтовну наукову психолого-педагогічну базу, широку апробацію і переконливе експериментальне підтвердження, а також заслужену увагу міжнародної музично-педагогічної спільноти. Ознайомлення майбутніх учителів музичного мистецтва з концепцією музичного розвитку дитини К. Свонвіка не лише розширить їхній теоретико-методичний кругозір, але й сприятиме інтеграції курсу методики викладання музичного мистецтва у закладах загальної середньої освіти з філософією освіти, психологією, педагогікою.

Не можемо пройти повз очевидні паралелі в концепціях музичного розвитку дитини К. Свонвіка і Н. Ветлугіної: музична діяльність починається з зацікавлення дитини звуковим матеріалом, маніпуляції, експериментування, гри з ним; продовжується емоційним осягненням – експресією і переходить до надання більшою чи меншою мірою осмисленої форми. Тобто музичний розвиток відбувається виключно в процесі музичної діяльності, в активній взаємодії з музичним мистецтвом і проходить певні стадії / етапи / шари.

Перспективи подальших досліджень полягають у методичній адаптації основних положень концепції К. Свонвіка до особливостей української і китайської систем музичного навчання і виховання.

Список використаних джерел

- Piaget, J. (2013). *Play, dreams and imitation in childhood*. Routledge.
- Swanwick, K. (2015). *A developing discourse in music education: The selected works of Keith Swanwick*. Routledge.
- Swanwick, K. (2022). Reflections on the sequence of musical development. *British Journal of Music Education*, 39(1), 44–50.
- Swanwick, K. (1979). *A Basis for Music Education*. London: Routledge
- Swanwick, K. (1994). *Musical knowledge: intuition, analysis and music education*. London and New York: Routledge.
- Swanwick, K. (2011). Musical development: Revisiting a generic theory. In Colwell, R. & Richardson, C. P. (eds.), *MENC Handbook of Research on Music Learning* (Vol. 1, pp. 140–172). New York, USA: Oxford University Press.
- Swanwick, K., & Tillman, J. (1986). The sequence of musical development: A study of children's composition. *British Journal of Music Education*, 3, 305–339.
- Vygotsky, L. S. (1978). *Mind in society: the development of higher psychological processes*. Cambridge: Harvard University.
- Ветлугіна, Н. (1978). *Музичний розвиток дитини*. Музична Україна.